

ALIMENTACIÓN SEGURA: SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO UNIVERSAL DE MICROPLÁSTICOS EN LECHE Y OTRAS BEBIDAS PREPARADAS EN BIBERONES

Clara Ochoa Estesó, Laura Alcázar Escobedo, Gonzalo de Joz Latorre, Paula Minguez Gandia, Hannah Woerz.

Grupo CLECEM, Departamento de Química Analítica, Universidad de València, C/ Doctor Moliner, 50, 46100, Burjassot, Valencia, España.

Palabras clave (máximo 5): microplásticos, población infantil, biberones, sistema de detección.

Los microplásticos (MPs) son partículas de menos de 5 mm, que se originan por la descomposición de plásticos más grandes. El aumento de la presencia de MPs presenta una de las preocupaciones actuales, ya que llegan a la cadena trófica a través de la ingesta de animales u otros alimentos en contacto con plásticos y actúan como transportadores de compuestos perjudiciales, lo que puede llegar a generar problemas de salud [1]. En concreto, los MPs son especialmente problemáticos en la población infantil y ya se han encontrado en leche infantil preparada en biberones usados de manera continuada (hasta 16 millones por cada litro [1]). Por lo tanto, es necesario desarrollar métodos para controlar estos contaminantes en alimentos, especialmente en aquellos consumidos por la población infantil.

Un sistema de detección de MPs liberados en leche y otras bebidas preparadas en biberones puede conseguirse mediante el uso de las nuevas tecnologías, de una forma sencilla y accesible. El procedimiento propuesto se basa en el uso de un colorante fluorescente Nile red que se absorbe de manera selectiva sobre la superficie de los MPs tiñéndolos. Posteriormente, se puede excitar la muestra con una luz azul gracias a las propiedades fluorescentes de este colorante para general la emisión de luz de color roja, eliminando la necesidad de un pretratamiento [2]. Este fenómeno de fluorescencia debe realizarse de manera que la luz de emisión se emita a 90°, lo que puede solucionarse empleando una carcasa impresa en 3D, conteniendo un LED de color azul. También, se debe incorporar una lente de aumento a la cámara del smartphone debido al pequeño tamaño de los MPs.

Teniendo en cuenta este procedimiento, el objetivo es fabricar un kit con todos los elementos necesarios para realizar el análisis de MPs en casa. Este sistema propuesto puede proporcionar información de hasta cuando el biberón es adecuado para su uso, pero también servirá para establecer controles de calidad más fiables y útiles para la fabricación de materiales y nuevas herramientas y así poder proporcionar una alimentación infantil segura.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido respaldado por el proyecto PID2021-125459OB-I00 financiado por el CIN/AEI/10.13039/501100011033 y por "FEDER, una manera de hacer Europa" de la Unión Europea. Esta investigación también recibió financiamiento de los proyectos CIAICO/2022/183, CIGE/2021/117 e INNEST/2022/299 de la Generalitat Valenciana.

Este estudio forma parte del programa de Materiales Avanzados y recibió apoyo del MCIN con financiamiento de la Unión Europea Next Generation EU (PRTR-C17.11) y de la Generalitat Valenciana.

Referencias

- [1] Casteleyn C, Rekecki A, Van der Aa A, Simoens P, Van den Broeck W., *Lab. Animals* 2010, 44, 176-183
- [2] D. Li, Y. Shi, L. Yang, L. Xiao, D. K. Kehoe, Y. K. Gun?ko, J. J. Boland, J. J. Wang, *Microplastic release from the degradation of polypropylene feeding bottles during infant formula preparation, Nature Food*, 2020, 1, 746–754
- [3] Prosenc F, Van de Velde N, Jerman I, Langus J. Automated Quantification of Microplastics – Challenges and Opportunities. *Proceedings of Socratic Lectures*. 2022, 3, 100052.